

ЭКИШ МУДДАТ ВА МЕЪЁРЛАРИНИНГ БАҲОРГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ ЎСУВ ДАВРИ ДАВОМИЙЛИГИГА ТАЪСИРИ

А.Жўраев

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти

Аннотация: Мақолада баҳорги буғдойнинг Жануб гавҳари, Баҳор-1 ва Наврўз навлари турли муддат ва меъёрларда синовдан ўтган натижалари келтирилган. Олинган натижаларга кўра, жанубий минтақаси шароитида баҳорги юмшоқ буғдой навлари вегетация даври 84-118 кунни ташкил қилади. Экиш меъёрларининг ошиб бориши ўсув даврини 1-2 кунга, экиш муддатларининг кечикиб бориши эса 8-13 кунга қисқариши аниқланган.

Калит сўзлар: Баҳорги буғдой, нав, ўсув даври, вегетация, эртапишарлик, экиш меъёри.

Аннотация: В статье представлены результаты испытаний сортов яровой пшеницы "Жануб гавҳари," "Баҳор-1" и "Наврўз" при различных сроках и нормах посева. Согласно полученным результатам, в условиях южного региона вегетационный период сортов яровой мягкой пшеницы составляет 84-118 дней. Установлено, что увеличение норм высева сокращает вегетационный период на 1-2 дня, а задержка сроков посева приводит к его сокращению на 8-13 дней.

Ключевые слова: Яровая пшеница, сорт, вегетационный период, вегетация, скороспелость, норма высева.

Abstract: The article presents the results of trials of spring wheat varieties "Janub Gavhari," "Bahor-1," and "Navröz" under different sowing dates and rates. According to the obtained results, the vegetation period of spring soft wheat varieties in the southern region is 84-118 days. It has been established that increasing sowing rates reduces the growing season by 1-2 days, and delaying sowing dates leads to its reduction by 8-13 days.

Keywords: Spring wheat, variety, growing season, growing season, early maturity, sowing rate.

Баҳорги буғдой етиштириш самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишларидан бири янги навларни жорий этиш, уларни оптимал муддатларда, оптимал экиш меъёри билан энг яхши ўтмишдошларига жойлаштиришдан иборат. Шу боис ғалла муаммосини ҳал этишда қишлоқ хўжалигини такомиллаштиришнинг агротехник усуллари излаш, адаптив ресурс тежовчи технологияларга ўтиш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга (10; 17-21 б., 11; 22-28 б., 12; 70-76 б.).

Тажрибада ўрганилган баҳорги юмшоқ буғдой навларининг вегетация даври Республикамизнинг жанубий минтақалари шароитида 20-28 апрелда экилганда Баҳор-1 навининг тўлиқ пишиб етилиши экиш меъёрларига кўра 111-113 кунни, Жануб гавҳари нави 104-106 кунни ва Наврўз нави эса 116-118 кунни ташкил қилди (1-жадвал).

Ушбу баҳорги юмшоқ буғдой навлари 1-10 март кунларида экилганда Баҳор-1 навининг тўлиқ пишиб етилиши экиш меъёрларига кўра 99-101 кун, Жануб гавҳари нави 92-94 кун ва Наврўз нави эса 103-105 кунни ташкил қилган бўлса, кеч муддат(10-20 март)да экилганда Баҳор-1 навининг тўлиқ пишиб етилиши экиш меъёрларига кўра 90-92 кун, Жануб гавҳари нави 84-86 кун ва Навруз нави эса 93-95 кунни ташкил қилганлиги аниқланди.

1-жадвал

Баҳорги буғдой навларининг вегетация даври (Қарши, 2022-2024 йй)

Т/р	Экиш муддати	Экиш меъёри, млн. дона/га	Баҳор-1	Жануб гавҳари	Наврўз
1	Эрта муддат (20-28 февраль)	3,0	113	106	118
2		3,5	112	105	117
3		4,0	111	104	116
4	Ўрта муддат (1-10 март)	3,0	101	94	105
5		3,5	100	93	104
6		4,0	99	92	103
7	Кеч муддат (10-20 март)	3,0	92	86	95
8		3,5	91	85	94
9		4,0	90	84	93

Хулоса қилиб айтганда, баҳорги юмшоқ буғдой навлари экиш муддатларининг кечикиб бориши билан ўсимликларнинг туплаш фазасига ўтиши тезлашади ва бу ҳолат ҳаво ҳамда тупроқ ҳароратининг кўтарилиб бориши билан изоҳланади.

Республиканинг жанубий минтақаси шароитида баҳорги юмшоқ буғдой навлари вегетация даври 84-118 кунни ташкил қилади. Экиш меъёрларининг ошиб бориши ўсув даврини 1-2 кунга, экиш муддатларининг кечикиб бориши эса 8-13 кунга қисқаришига олиб келади.

Ўрганилган баҳорги юмшоқ буғдой навларнинг тезпишрлиги бўйича таҳлилларга кўра, Жануб гавҳари нави энг тезпишар, Наврўз нави эса кечпишар нав эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Доспехов Б.А.-Методика полевого опыта, М.Колос, 1985, С.249-251.
2. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. / - Ташкент, 1977. -187 с.
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. -Ташкент, 1962. -440 с.